

INTERNAÇÕES POR PNEUMONIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE TEMPORAL NA REGIÃO SUL DO BRASIL

Taiane Norbak¹; Maria de Fátima Cavalcanti de Lima²; Matheus Ricardo dos Santos Nascimento³; Erick Oliveira Ferreira⁴; Lucas Mendes Fagundes Neves⁵; Ilan Iginio da Silva⁶; Renato Silva Medeiros de Araújo⁷; Alice Cristovão Delatorri Leite⁸; Dayane Ferreira de Souza de Oliveira⁹; Ana Flavia Lorenzetti¹⁰

taiane.norbak.tn@gmail.com

Introdução: A pneumonia é uma preocupação mundial de saúde pública, representando uma das principais causas de morbidade e mortalidade em crianças com menos de cinco anos em todo o mundo. Devido à sua natureza contagiosa e à gravidade dos sintomas, a pneumonia requer atenção médica precoce e tratamento adequado para prevenir complicações e garantir uma recuperação completa. No entanto, até o momento, não há estudos atualizados que analisem as hospitalizações pela doença na região sul do Brasil. **Objetivo:** Analisar a incidência das internações por pneumonia em pacientes de até 19 anos nos estados da região sul do Brasil. **Metodologia:** Realizou-se um estudo ecológico, os dados foram extraídos da plataforma DATASUS, abrangendo os registros do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), com foco nas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) por pneumonia nos estados da região sul do Brasil durante o período de 2014 a 2023. Adicionalmente, efetuou-se uma análise comparativa das internações por faixa etária, abrangendo o intervalo de 0 a 19 anos. Além disso, utilizou-se a análise estatística e o programa Microsoft Excel para calcular a incidência das internações a cada 1000 habitantes na faixa etária analisada, com base no Censo Demográfico de 2022. **Resultados e Discussão:** Os resultados da análise das AIH aprovadas para pneumonia na região sul do país, revelam um total de 317.918 casos. Ao realizar a análise estatística, observou-se que a incidência geral de internações pela doença foi de 42,76 casos a cada 1000 habitantes de 0 a 19 anos. A distribuição por faixa etária mostrou que a maior incidência ocorreu na faixa de 0 a 4 anos, com 139,78 casos por 1000 habitantes, seguida pelo grupo com 5 a 9 anos, que apresentou uma incidência de 20,33. Notavelmente, a faixa etária de 10 a 14 anos apresentou a menor incidência, com 8,16 internações/1000 habitantes. A faixa etária de 15 a 19 anos registrou uma incidência de 8,22. **Conclusão:** A distribuição por faixa etária demonstra que a infância inicial é a mais vulnerável à pneumonia, o que ressalta a importância de programas de imunização e acesso facilitado aos cuidados médicos nesse segmento populacional. Em suma, esses dados reforçam a urgência de políticas de saúde pública direcionadas e eficazes para prevenir a pneumonia na região sul do Brasil.

Palavras-chave: Hospitalizações; Pediatria; Pneumonia.

Área Temática: Temas Livres em Medicina.